

ФАУНА И ЭКОЛОГИЯ ТЫКВЕННЫХ НЕМАТОД (CUCURBITA MOSCHATA DUCHESNE)

Тўхтасинов Ф.Р. ¹

Қўчқорова С.С. ²

Мўминова. Ш.И. ³

¹ Ферганский государственный университет.

Преподаватель кафедры зоологии и общей биологии

² Ферганский государственный университет,
студент 1 курса биологического факультета.

³ Ферганский государственный университет,
студент 1 курса биологического факультета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12155453>

Аннотация: В данной статье представлен систематический анализ фауны нематод тыквы, выращиваемой в Алтыарикском районе. По данным анализа, в стеблях и листьях растения тыквы нематоды не обнаружены, в корне обнаружены 9 видов (58), в почве вокруг корня - 21 вид (107). Большинство видов встречаются только в почве. Некоторые виды, такие как *Eusephalobus striatus*, *Panagrolaimus rigidus*, *Aphelenchus avenae*, *Bitylenchus dubius* и *Pratylenchus pratensis*, были обнаружены в почве вокруг корней и корней.

Ключевые слова: фитонематод, почве, доминанты.

Annotation: This article presents a systematic analysis of the nematode fauna of pumpkin grown in the Altyarik region. According to the analysis, no nematodes were found in the stems and leaves of the pumpkin plant, 9 species were found in the root (58), and 21 species were found in the soil around the root (107). Most species are found only in soil. Some species such as *Eusephalobus striatus*, *Panagrolaimus rigidus*, *Aphelenchus avenae*, *Bitylenchus dubius* and *Pratylenchus pratensis* were found in the soil around roots and roots.

Key words: phytonematodes, soil, dominants.

Фаунистические исследования имеют первостепенное значение в фитогельминтологии. Сведения о фауне, распространении и видах паразитов фитонематод в Ферганской долине А.Т. Толаганов, С.М. Каримова [3], С.М. Ризаева [1], Д.Т. Оно приведено в работах Сидикова [2] и Х.С. Эшовой [5,6]. В этих работах представлены фрагментарные сведения о распространении и вредоносности фитонематод и представителей семейств Heteroderidae и Meloidogynidae в горных районах долины и в тепличных условиях. В работах Х.С. Эшовой [9,10] содержатся сведения о

нематодах, встречающихся в почвах природной экосистемы в условиях долины.

Наше исследование проводилось в Алтыарикском районе Ферганской области. По результатам проведенного анализа в стебле и листьях, корнях и почве вокруг корней растения тыквы зарегистрировано 25 видов нематод.

Нематоды, выявленные в почве вокруг тыквы и ее корнях, относятся к 4 семействам, среди которых ведущее место по числу видов (13 видов) заняли представители семейства Teratocephalida и составили 52,0% от общего числа выявленных видов. Следующие места заняла серия Тыленчида (7; 28,0%). В небольшом количестве встречались группы Aphelenchida (3; 12,0%) и Dorylaimida (2; 8,0%).

Семейство Dorylaimida порядка 1: Qudsianematidae; 1 род: Eudorylaimus; Состоит из 2 видов (8,0%). Всего включено 3 (1,8%) особи нематод. Семейство Teratocephalida 2 семейства: Panagrolaimidae, Cephalobidae; 8 родов: Panagrolaimus, Heterocephalobus, Cephalobus, Eusephalobus, Acrobeloides, Chiloplacus, Acrobeles, Cervidelus; 13 видов (52,0%), в том числе 91 (55,1%) нематод. Семейство Aphelenchida 2 семейства: Aphelenchidae, Aphelenchiidae; 2 рода: Aphelenchus, Aphelenchoides; 3 вида (12,0%) включали в общей сложности 37 (22,4%) нематод. Семейство Tylenchida 6 семейств: Tylenchidae, Dolichodoridae, Hoplolaimidae, Pratylenchidae, Meloidogynidae, Anguinidae; 7 родов: Filenchus, Aglenchus, Bitylenchus, Helicotylenchus, Pratylenchus, Meloidogyne, Ditylenchus; Всего 7 видов (28,0%), в том числе 34 (20,6%) нематод.

Эудоминантные нематоды - 2 вида (*Panagrolaimus Rigidus*, *Aphelenchus avenae*), доминанты - 1 вид (*Eusephalobus striatus*), субдоминанты - 13 видов (*Cephalobus rersegnis*, *Heterocephalobus elongatus*, *Eusephalobus oxyuroides*, *Acrobeloides buetschlii*, *Chiloplacus symmetricus*, *Acrobeles ciliatus*, *Panagrolaimus subelongatus*, *Aphelenchoides parietinus*, *Filenchus filiformis*, *Bitylenchus dubius*, *Pratylenchus pratensis*, *Meloidogyne incognita*, *Ditylenchus dipsaci*), остальные виды являются рецессантами (6 видов) и субрезидентами (3 вида).

По экологическим группам относится к 5 экологическим группам, паразитобионты - 2 вида (8,0% от общего числа видов), 3 особи (1,8% от всех выявленных нематод); дефисапробионты - 13 видов (52,0%), 91 вид (55,2%); непатогенные фитогельминты - 5 видов (20,0%) и 47 видов (28,5%); болезнетворные фитогельминты - 5 видов (20,0%) и 24 (14,6)

особей. В растении тыквы не обнаружено представителей группы эузапробионта.

В группу паразитобионтов входят отряд *Dorylaimida* и семейство *Qudsianematidae* (2 от общего числа видов; 8,0%). Группа девисапробионтов состоит из 13 видов (52,0% от общего числа выявленных видов), 91 (55,1%) относятся к семействам *Panagrolaimidae*, *Cephalobidae*. К непатогенным фитогельминтам относятся 5 видов (20,0% от всех выявленных видов), 47 (28,5%) особей, принадлежащих к семействам *Aphelenchida* и *Tylenchida*, *Aphelenchidae*, *Aphelenchoididae*, *Tylenchidae*. Болезнетворные фитогельминты - *Tylenchida* семейства *Dolichodoridae* (1; 4,0 %), *Hoplolaimidae* (1; 4,0 %), *Pratylenchidae* (1; 4,0 %), *Meloidogynidae* (1; 4,0 %), *Anguinidae* (1; 4,0 %) состоят из видов, принадлежащих семьям.

По данным анализа, в стеблях и листьях растения тыквы нематоды не обнаружены, в корне обнаружены 9 видов (58), в почве вокруг корня - 21 вид (107). Большинство видов встречаются только в почве. Некоторые виды, такие как *Eusephalobus striatus*, *Panagrolaimus rigidus*, *Aphelenchus avenae*, *Bitylenchus dubius* и *Pratylenchus pratensis*, обнаружены в почве корней и вокруг корней [4].

В тыкве зарегистрировано 10 видов паразитических нематод, в том числе 5 видов - *Bitylenchus dubius*, *Helicotylenchus dihystra*, *Meloidogyne incognita*, *Pratylenchus pratensis* и *Ditylenchus dispaci* - болезнетворные фитогельминты.

Список литературы:

1. Ризаева С.М. Нематоды основных овощных культур и картофеля Северо-восточной зоны Узбекистана. Автореф. дисс. на соис. уч. степ. канд. биол. наук. Ташкент, 1984. 15 с.
2. Сидиқов Ж.Т. Фитонематоды семейств *Heteroderidae* и *Meloidogynidae* различных ландшафтов Узбекистана и сопредельных районов (систематика, биология, экология и меры борьбы). Автореф. дисс. на соис. уч. степ. канд. биол. наук. Тошкент, 1993. 15 с.
3. Тулаганов А.Т., Каримова С.М. О нематодах огородно-бахчевых культур Наманского района. – Ташкент: Фан, 1953, № 2, – С. 45-50.
4. Тухтасинов Ф.Р. К вопросу о методе прививки, применяемом с целью повышения урожайности и большей устойчивости овощных культур к галловым нематодам. *Universum: Химия и биология*: Выпуск: 6(108).2023. 25-29 б.

5. Eshova H.S. Nematodes of arid areas of Uzbekistan. European Journal of Biomedical and Parmaceutical Sciences, 2016. Volume 3. Issue 12. P. 129-132.
6. Нуриллаев, Ж. Я., & Мухамадиев, Н. К. (2007). Особенности липидного обмена у больных с пузырьно-влагалищными свищами. Урология, (6), 36-39.
7. Эшова Х.С. Нематоды аридных зон Узбекистана и пути их адаптации к условиям среды обитания.: Автореф. дисс. ... док. биол. наук. – Ташкент, 2017. – 66 с.

